

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

**Каримов Намаз Мамасалиевич-
старший преподаватель Джизакского
Государственного Педагогического
университета имени А.Кадыри**

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации самостоятельной работы студентов с использованием информационных и телекоммуникационных компьютерных технологий, обеспечивающих реализацию индивидуальной личностно-профессиональной траектории развития будущего специалиста.

Ключевые слова: Проектирование, компетенции, кейс-технологии, репродуктивный уровень, реконструктивный уровень, эвристический уровень, творческий уровень, портфолио.

Проблема организации самостоятельной деятельности студентов в процессе обучения является одной из актуальных в современной педагогике. Сложилась ситуация, когда устоявшиеся способы и формы проектирования и осуществления самостоятельной работы студентов требуют осмысления, коррекции и новых педагогических решений. Это обусловлено, прежде всего, расширением поля самостоятельной деятельности студентов в условиях привлечения к процессу познания информационных и телекоммуникационных компьютерных технологий, формирующих навыки самоорганизации и самообучения.

Актуальность проблемы овладения студентами методами самостоятельной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в

вузе закладываются основы профессионализма, формируются умения самостоятельной профессиональной деятельности. В этой связи, особенно важно, чтобы студенты, овладевая знаниями и способами их добывания, осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать задачи всех других видов учебной работы, ибо никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием личности.

Обращение к психолого-педагогической литературе показывает, что исследователи неоднократно обращались к вопросам формирования умений самостоятельной учебной деятельности. Необходимость и важность формирования самостоятельности в студенческом возрасте рассматривается в работах В.В. Давыдова, В.С. Мерлина, О.И. Садыковой, В.Ф. Тадиян, Д.Б. Эльконина и др. В некоторых публикациях (Е.Я. Голант, Н.Г. Дайри, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, Р.М., О.А. Нильсон, И.Т. Огородников, П.И. Пидкасистый, и др.) приводятся определения понятий «самостоятельная работа», «самостоятельная познавательная деятельность», «самостоятельность». Несомненный интерес представляют труды, в которых значительное внимание уделяется проблеме формирования самостоятельной учебной деятельности (Н.Г. Дайри, М.А. Данилов, И.А. Зимняя, Т.И. Ильина, И.Я. Лернер, О.А. Нильсон, и др.).

Проблема самостоятельной работы занимает важное место также и в обучении иностранным языкам (И.А. Зимняя, А.В. Коньшева, Н.Ф. Коряковцева, А.С. Лурье, Е.И. Пассов, Е.С. Полат, Е.Г. Тарева и др.). Вопросы методики самостоятельной работы при изучении иностранных языков одной из первых были рассмотрены Е.И. Виленкиной (1965).

Особого внимания заслуживают публикации по информатизации образования (Е.А. Барахсанова, В.П. Беспалько, И.М. Бобко, Г.А. Бордовский, В. Вильямс, Б.С. Гершунский, А.П. Ершов, С.А. Жданов).

В этих исследованиях отмечается, что никакой вуз не в состоянии научить своих выпускников всему на все случаи жизни. Но он может и обязан вооружить их опытом и методами научного познания для того, чтобы с наименьшими затратами дополнительного труда и времени они могли осваивать новую информацию, пополнять знания и расширять свой теоретический кругозор. И здесь на первое место выдвигается качественно новая форма присвоения социального опыта - самостоятельная деятельность, будущего специалиста.

На сегодняшний день сложившаяся практика организации самостоятельной работы студентов в вузе не всегда отвечает в должной мере современным требованиям. Этот факт находит подтверждение в исследованиях И.А.Зимней, М.И.Дьяченко, М.И.Казакова, А.К.Осницкого, В.А.Якунина и др. Многие выпускники не имеют достаточно прочной базы профессиональных знаний, не владеют навыками самостоятельной работы и творческой информационной деятельности, не испытывают потребности в постоянном самообразовании и профессиональном самосовершенствовании.

Необходимость поиска новых подходов к организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов в современных условиях, в которых информационно-коммуникационные технологии являются ее неотъемлемой частью, связывается с разрешением следующих противоречий:

- между признанием приоритета целостного формирования социально активного, творческого специалиста и принижением роли самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов;

- между динамическим развитием информационных технологий, средств дидактического сопровождения и сохранением традиционных моделей учебной деятельности студентов;

- между потребностями преподавателей в овладении способами моделирования обучения с применением информационных технологий и отсутствием системных технологий реализаций этих процессов.

Использование информационных технологий в самостоятельной работе позволяет студенту стать субъектом учения: учит его учиться, прививает навыки и умения самообразования; умения стимулировать, организовать и планировать свою деятельность. Главную цель самостоятельного учения мы видим в создании благоприятных условий для развития личности студента, более полного раскрытия возможностей каждого обучаемого, собственного стиля учения, формирования творческих способностей, личностных и профессиональных качеств и, прежде всего, познавательной активности и самостоятельности, которые выступают не только показателями познавательной самостоятельности, но и готовности к дальнейшему профессиональному образованию, самообразованию, способствуют приобретению и становлению профессиональных умений. Достижение такой цели возможно при условии учета личностного подхода к организации самостоятельной работы, индивидуализации и дифференциации заданий с учетом уровней познавательной самостоятельности.

Опытным путем было доказано, что самостоятельная работа, организованная на основе использования информационно-коммуникационных технологий активизирует учебно-познавательную деятельность, повышает уровень обученности, положительно влияет на характер познавательной деятельности, формирует рациональные способы учения, создает эмоциональный и психологический комфорт, способствует мотивации, вызывает познавательный интерес, обеспечивает обратную связь; позволяет осуществлять контроль учебных действий; позволяет с помощью четкого алгоритма программы, создания проблемных ситуаций осуществлять решение познавательных и профессиональных задач, формировать познавательную самостоятельность.

Организация самостоятельной работы студентов с применением информационно-коммуникационных технологий отвечают целому ряду технических, дидактических и методических требований и обладает

следующими преимуществами: имеет профессиональную направленность; создана с учетом языковой подготовки студентов 1-2-х курсов, их возрастных и индивидуальных особенностей, комфортна для работы (имеет текстовой и электронный варианты, интерактивный электронный вариант); обеспечивает индивидуализированный и дифференцированный подходы, рейтинговый контроль позволяет преподавателю возможность получать объективную количественную оценку учебной деятельности каждого студента, дает возможность изменения существующих и создания новых заданий.

Библиографический список

1. Гришанова Н. О новой парадигме развития высшего профессионального образования // Альмаматер. -2007. -№ 4.-С. 8-13.
2. Росина Н.А. Организация СРС в контексте инновационного образования // Высшее образование в России. - 2006. - № 7. - С. 109-114.
3. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы/Ю.В. Сорокопуд. -Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 541 с.
4. Соколова И.Ю. Формирование социально-личностной компетентности специалиста средствами инновационных образовательных технологий // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. - 2013. - № 5(38). - С. 203-210.
5. Ходжаян А.Б. Организация самостоятельной работы студентов как необходимое условие эффективного образовательного процесса в медицинском вузе / А.Б. Ходжаян, Н.В. Агранович. - Ставрополь: Изд-во СтГМА, 2011, - 30 с.

